

UMAVIYLARNING ARAB XALIFALIGIDA HOKIMIYAT TEPASIGA KELISHI

Azamat Fayzullayev

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
tarix yo'nalishi 1-kurs magistranti<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10373969>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalifa Ali ibn Abu Tolib davrida Arab xalifaligida yuz bergan siyosiy inqiroz va fuqarolar urushi, uning natijasida saltanatda umaviylar sulolasining taxtga kelishi hamda Banu Umayya taxtga kelishiga sabab bo'lgan bir qancha sabablar yoritilgan.

Kalit so'zlar: xalifa, voliy, fitna, umaviylar, hakamlilik voqeasi, xorijiyalar.

Fitnachilar tomonidan xalifa Usmon ibn Affon hijriy 35-yilda (milodiy 656-yil) o'ldirilgach, Ali ibn Abu Tolibga bay'at qilindi. 656-yil oktabrda xalifa Usmonning qatli uchun qasos olish maqsadida Oisha binti Abu Bakr, Tolha ibn Ubaydulloh, Zubayr ibn Avvomlar boshchiligidagi qo'shin Hijozdan 1300 km uzoqlikdagi Basra qal'asiga bordilar. Ular xalifa Usmon o'limiga sabab bo'lgan isyonchilarni tutib, qatl eta boshladilar. Bu ish Basradagi qabilalarning noroziligiga sabab bo'ldi. Bu narsadan xabar topgan xalifa Ali zudlik bilan Basraga yo'l oldi. 656-yil dekabrda Xalifa Ali va Makkadan Basraga kelgan qo'shinlar o'rtasida jang bo'lib o'tdi. Bu jang islom tarixida ilk bor musulmon boshqa bir musulmonni qatl etgan jang sifatida tarixga kirgan va "Tuya jangi" (Harb ul-jamal) nomini olgan. Jangda hokimiyat uchun da'vogar bo'lgan Tolha va Zubayrlarning halok bo'lishi xalifa Alining Iroqdagi hokimiyatini kuchaytirdi.¹

Harb ul-jamaldan so'ng, xalifa Ali Usmon ibn Affon tomonidan tayinlangan barcha voliylarni ishdan oldi. Bu ishdan norozi bo'lgan Shom voliysi Muoviya ibn Abu Sufyon bay'at qilishdan bosh tortdi. Shomda xalifa Umar ibn Xattob davridan buyon voliy Muoviya ibn Abu Sufyon edi. Shom aholisi unga itoat etar va undan boshqani o'zlariga voliy bo'lishini xohlamas edi. Xalifa Usmon o'ldirilganidan keyin Muoviya jinoyatchilar jazo olmaganicha yangi saylangan xalifaga bay'at qilmaslikka qaror qildi, negaki marhum xalifa umaviylar sulolasi vakili edi va uning uchun xun talab qilish arablarda odat tusida bo'lgan. Shuning uchun xalifa Ali Basradagi ishlar izga tushgach, Shomga qarshi yurishga tayyorlanish uchun 656-yilning oxirlarida Kufaga bordi.²

Xalifa Ali Jarir ibn Abdullohni elchi qilib jo'natib, Muoviya ibn Abu Sufyondan bay'at berishini talab qildi. Biroq Shom voliysi elchiga hech qanday javob bermadi. Xalifa bir necha marta elchi jo'natsa-da, hech qanday natijaga erishilmadi. U kishining atrofida tezroq yurish boshlashni istardi. Shundan keyin xalifa Shomga harbiy yurish qilishga qaror qildi. Iroqdagi xalifa qo'shinlarining harakatini aniqlagan voliy Muoviya o'z lashkarini Furot daryosi bo'yidagi Siffin pasttekisligiga joylashtirdi. Xalifa Ali ham o'z qo'shini bilan Siffinga yetib keldi. Ikki qo'shin urush qilish yoki qilmaslik masalasida bir necha oy bahslashdi. Ular sulh tuzish masalani urushsiz hal etishiga ishonishardi. Biroq sulh tuzishning imkoni bo'lmadi, negaki har ikki tomonning maqsadi mutlaq hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolish edi. Natijada Iroq va

¹ Большаков О. Г. История халифата: в 4 т. — 2-е издание. — М.: ГРВЛ, 1998. — Т. III: Между двух гражданских войн 656—696.

² Ummataliyev S. "Islom tarixidan oltin sahifalar". T., "O'qituvchi" – 2021, 55-bet.

Shom qo'shinlari o'rtasida urush boshlandi. 657-yilda bo'lib o'tgan jang tarixga "Siffin jangi" nomi bilan kirdi.³

Iroq qo'shini g'alabaga erishiga oz fursat qolganda, Shom askarlari nayzalarning uchiga Qur'on sahifalarini bog'lab, baland ko'tardilar. Ular Alloh taoloning kitobini hakam qilishni talab etdilar.⁴ Shundan so'ng, xalifa Ali qo'shini o'rtasida ixtilof yuzaga keldi. Ularning ba'zilari urushni to'xtatib hakamlikni qabul qilish kerakligini aytdilar. Ba'zilari esa hakamlikni hiyla deb hisoblab, urushni davom ettirish zarurligini ta'kidladilar. Xalifa ham ikkinchi fikr tarafdori edi, biroq Ash'as ibn Qays boschiligidagi birinchi guruh ko'pchilik edi. Ularning talabi bilan urush to'xtadi. Urushdan keyin har ikki taraf hakamlik uchun bittadan vakil tayinlab, ularning hukmi asosida ish ko'rishga kelishib oldilar. Shomliklar tarafidan Amr ibn Os, iroqlilar tarafidan Abu Muso Ash'ariy hakamlik ishi uchun tanlab olindi. Hakamlar 658-yil fevral (hijriy 37-yil ramazon) oyida Duvmatul Jandalda masalani uzil-kesil hal qilishga kelishdi. Belgilangan vaqt yetib kelgach, ikki tarafning vakillari Duvmatul Jandalga borib, voliy Muoviya va xalifa Alini hukmdorlik ishlaridan chetlatish hamda yangi xalifani musulmonlar kengashi orqali saylashni kelishib oldilar. Amr ibn Os bu ahdni e'lon qilish uchun Abu Muso Ash'ariyga so'z berdi. Abu Muso ham kelishuvga ko'ra, xalifa Ali va voliy Muoviyaning hokimiyatdan chetlatilishini e'lon qildi. Amr ibn Os ham: "Men ham Alini Abu Muso chetlatgani kabi chetlatdim. Shu bilan birga bu ishga sohibim Muoviyaning sobit qildim", dedi.⁵

Hakamlik ishining natijasidan xalifa Ali askarlarining bir qismi norozi bo'lib, xalifani xato qilganlikda aybladilar. Ular tarixda xorijiy (xavorijlar)⁶ degan nom oldi. Ularning fikricha, xalifa Ali hakamlikni qabul qilmasligi edi. aslida xalifa ularning talabi bilan hakamlikni qabul qilgan bo'lsa-da, buni inobatga olishmadi. Xalifa hakamlik ishida xiyonat bo'lgan deb hisoblab, voliy Abdulloh ibn Abbos yuborgan Basra qo'shini yordamida Shomga qayta yurishga qaror qildi. Shu vaqtda xorijiy barcha tarafdorlarini Nahravonda jamlab, vayronkorlik qila boshladi. Ular har bir kishidan hakamlikka munosabatini so'rar, uning javobi o'zlariga ma'qul kelsa, qo'yib yuborar, ma'qul bo'lmasa, qatl etar edilar. Ularning bu ishlari tufayli bir qancha sahobalar ham halok bo'lishdi (xususan, Abdulloh ibn Habbob va uning oilasi). Xalifa Ali yangi bir fitnaning oldini olish uchun Shomga yurishni bekor qilib, Nahravonga qo'shin tortdi. Xalifa o'ziga qo'shilishni yoki Kufa va Madoying ketishni istagan xorijiyarga omonlik berdi. Faqat Abdulloh ibn Vahb ar-Rosibiy boshchiligidagi mingga yaqin xorijiy xalifa bilan jang qilishni afzal ko'rdi. 658-yili ikki tomon o'rtasida qonli to'qnashuv yuz berdi, unda isyonchilarning deyarli barchasi qirib yuborildi. Biroq omon qolgan xorijiy xalifalikning turli viloyatlariga tarqalib, u yerlarda fitnani avj oldirdilar. Nahravon jangining tarixiy ahamiyati shundan iboratki, xalifalikda yangi bir bo'linishning oldini olishda hamda xalifa Ali hokimiyatining Iroqda saqlanib qolishiga yordam berdi. Shomda Banu Umayya markaziy hokimiyatga qarshi kurashayotgan bir paytda, xorijiy xurujini bosh katta ahamiyatga molik edi.

650-yillarning oxirida xalifa Ali qo'shinni Shomga yurishga chaqirdi. Biroq bu chaqiriqqa kufaliklar javob bermadi. Qancha urinmasin, xalifa hech qanday natijaga erisha olmadi. Shundan keyin u davlat ishlariga arlashmay qo'ydi. Kufaliklarning xalifaga qarshi chiqishlari

³ Большаков О. Г. История халифата: в 4 т. — 2-е издание. — М.: ГРБЛ, 1998. — Т. III: Между двух гражданских войн 656—696.

⁴ Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Islom tarixi", 1-kitob. — T.: Hilol nashr, 2017 — 492-bet.

⁵ Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. 22-juz. — T.: "Sharq", 2008. — 319-bet.

⁶ Xorijiy (arab. ajralib chiqqan, isyonchi) — islomdagi ilk oqim tarafdorlari. Xalifa Ali bilan umaviylar o'rtasidagi kurash davomida VII asrning 2-yarmi boshlarida vujudga kelgan.

yangi holat emasdi, chunki oldingi xalifa Usmon davrida ham ular o'zlariga tayinlangan voliyar siyosatidan norozi kayfiyatda yurardilar. Basraliklar ham voliy Abdulloh ibn Abbosga itoat qilishdan bosh tortdi. Shuning uchun u boshqaruvni Ziyod ibn Abihga topshirib, Makkaga jo'nab ketdi. Xalifaning boshqaruvi zaiflashganidan xabar topgan, Shom voliysi Muoviya ibn Abu Sufyon boshqa viloyatlarni ham o'z qo'l sotida birlashtirishga kirishdi. U ishni Misrdan boshladi. Xalifa Ali Misrga Qays ibn Sa'dni voliy qilib tayinlagandi. Biroq u Harbito isyonchilariga qarshi kurashishdan bosh tortgani sababli, xalifa Muhammad ibn Abu Bakrni voliy qilib tayinlashga majbur bo'ldi. 658-yili Misrning sobiq voliysi Amr ibn Os Muoviya yordamida Misrni egalladi, voliy Muhammad ibn Abu Bakr qatl etildi.

659-yili voliy Muoviya o'z qo'shinlarini turli hududlarga yubordi:

- 1) Abdulloh ibn Omirni Basraga;
- 2) Nu'mon ibn Bashirni Aynut-tamrga;
- 3) Dahhok ibn Qaysni Tadmirga;
- 4) Abdulloh ibn Mus'adani Timoga.

Muoviyaning bu ishi muvaffaqiyatsiz chiqdi, xalq orasida norozilikka sabab bo'ldi, aholi tinchligini buzdi. Shomliklarning harbiy yurishlaridan xabar topgan kufaliklar xalifaga itoatsizlikdan afsuslandi, ammo bu paytga kelib xalifa Ali siyosiy jarayonlardan butunlay qo'l siltagan edi. xalifa hokimiyati zaiflashganini bilgan Fors va Kirmon aholisi xiroj to'lashdan bosh tortib, voliy Sahl ibn Hanifni haydab chiqardi. Xalifa Ali u yerga Ziyod ibn Abihni yubordi. Ziyod Forsda tinchlik o'rnatib, boshqaruvni o'z qo'liga oldi.

660-yili Muoviya ibn Abu Sufyon Busro ibn Artoh boschiligida Hijozga qo'shin jo'natdi. Qo'shin dastlab Madinaga keldi, bu vaqtda Madinada Abu Ayyub Ansoriy omil⁷ vazifasida ishlar edi. Shom qo'shinining xabarini eshitgan Abu Ayyub Madinadan Kufaga ketdi. Madinaliklar Busroga taslim bo'lib, bay'at berdilar. Bay'at qilganlar orasida Jobir ibn Abdulloh, Abdulloh ibn Zam'a va Umar ibn Abu Salama kabi sahobalar ham bor edi. Madina bo'ysundirilganidan so'ng, Busro qo'mondonligidagi shomliklar Makkaga ham yurish qildi. Makkada hech kimga zarar bermay shaharni egalladi va Yamanga yo'l oldi. Busroning kelayotganidan xabar topgan Yaman omili Ubaydulloh ibn Abbos ham Kufaga qochib ketdi, Busro Yamanni ham egallab Ubaydullohning ikki o'g'lini qatl ettirdi. Xalifa Ali ibn Abu Tolib Busroning bu yurishlariga chek qo'yish uchun Joriya ibn Qudoma va Vahb ibn Mas'ud boshchiligida 4 000 kishilik qo'shin yubordi. Joriya va Vahb Najronga yetib kelganida Busro Makkaga qochdi, xalifalik askarlari uni ta'qib etib Makkani ham egalladi. Shu vaqtda xalifa Alining qatl etilganidan xabar topgan Joriya Makkadan Madinaga keldi va uning aholisidan Hasan ibn Ali uchun bay'at oldi.⁸

Xorjiylarning asosiy qismi Nahravon jangida tugatilgan bo'lsa-da, jon saqlab qolganlari turli viloyatlarda o'z guruhlarini shakllantirishga erishdilar. Ular xalifa Aliga ham, voliy Muoviyaga ham itoat etishni istamas edilar. 661-yili xorjiylar musulmonlar boshiga tushgan ishlarda xalifa Ali, voliy Muoviya va Amr ibn Osni aybdor deb hisoblab, ularni shu yili ramazon oyida qatl etishga kelishib oldilar. Bu ishni amalga oshirish uchun Abdurahmon ibn Muljam (Xalifa Aliga), Bakr ibn Abdulloh (Muoviya ibn Abu Sufyonga) va Amr ibn Bakr (Amr ibn osga) mas'ul qilindi. Bu reja natijasida roshid xalifalarning oxirgisi bo'lgan xalifa Ali 661-yil yanvar oyida namoz o'qiyotgan paytida o'ldirildi, uning janozasini o'g'li Hasan ibn Ali o'qidi. Xalifa Alining

⁷ Omil – Arab xalifaligida kichikroq ma'muriy-hududiy birlikni boshqaruvchi shaxs.

⁸ Ummataliyev S. "Islom tarixidan oltin sahifalar". T., "O'qituvchi" – 2021, 60-bet.

yaqinlari dafn marosimini xorijiyulardan sir tutib, yashirin holda o'tkazdilar. Shuning uchun xalifa Alining dafn etilgan joyi haqida aniq tarixiy dalillar saqlanmagan. Xalifa Alining vafotidan so'ng, Hasan ibn Aliga bay'at qilindi. Ammo uning xalifaligi atigi olti oy davom etdi, shu vaqt ichida xalifa o'z atrofida gilarning zaifligini va musulmonlarni qayta birlashtirish zarurligini tushunib yetdi. Shuning uchun Muoviya bilan suh tuzib, hokimiyatni unga topshirishga qaror qildi. Uning bu fikriga ukasi Husayn ibn Ali va Misrning sobiq voliyisi Qays ibn Sa'd qarshilik qildi. Ammo Hasan ibn Ali hokimiyatni umaviylarga topshirib, Madinaga ketdi. Bu yil islom tarixida "Jamoat yili" nomini oldi va musulmonlar orasidagi fitnalarga chek qo'ydi. "Roshid xalifalar" davri yakuniga yetdi, umaviylar sulolasi hukmronligi davri boshlandi. Muoviya ibn Abu Sufyon poytaxtni Kufadan (Iroq) Damashqqa (Shom) ko'chirdi, xalifalik markazi sifatida Shom har tomonlama taraqqiy etgan o'lkaga aylandi.⁹

References:

1. Hasanov A. Islom tarixi darsligi. – T.: Toshkent islom universiteti nashriyoti, 2008.
2. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Islom tarixi", 1-kitob. – T.: Hilol nashr, 2017.
3. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. 22-juz. – T.: "Sharq", 2008.
4. Ummataliyev S. "Islom tarixidan oltin sahifalar". T., "O'qituvchi" – 2021.
5. Большаков О. Г. История халифата: в 4 т. — 2-е издание. — М.: ГРВЛ, 1998. — Т. III: Между двух гражданских войн 656—696.
6. Kennedy, Hugh N. (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (Second ed.).

INNOVATIVE
ACADEMY

⁹ Kennedy, Hugh N. (2004). The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the 6th to the 11th Century (Second ed.), p 84.